

TÍTULO: CONSTRUÇÃO DE CORDEL COMO ESTRATÉGIA INOVADORA DE ENSINO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.17839688

AUTORES: LÍVIA MOTA SOUSA, MICHELL ÂNGELO MARQUES ARAÚJO, ANA CAROLLYNE SALES FALCÃO, PÂMELA THAYNE MACÊDO SOBREIRA, AMANDA MARTINS SOUSA, MARIA AMÉLIA LOPES MARTINS, ANA KARINA BEZERRA PINHEIRO

INTRODUÇÃO: INSERIR RECURSOS ARTÍSTICOS NO ENSINO EM SAÚDE POSSIBILITA ABORDAR DE FORMA INOVADORA A TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO. A LITERATURA DE CORDEL, QUANDO ADAPTADA AO CONTEXTO ACADÊMICO PARA A SÍNTESE DO LIVRO PROMOVER A VIDA, DE MARIE-FRANÇOIS COLLIÈRE, TRANSFORMA-SE EM UM RECURSO CRIATIVO, CAPAZ DE TORNAR O APRENDIZADO MAIS DINÂMICO E ENVOLVENTE. **OBJETIVO:** RELATAR A VIVÊNCIA DURANTE A CONSTRUÇÃO E A APRESENTAÇÃO DE UM CORDEL USADO PARA PARA SÍNTESE DO CONTEÚDO DE UM LIVRO ESTUDADO. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA ACERCA DA VIVÊNCIA DE PRODUÇÃO E EXPOSIÇÃO DE UM TRABALHO UTILIZANDO LITERATURA EM CORDEL. A DISCIPLINA É REALIZADA COM O ESTUDO DE LIVROS QUE REFLETEM ANTROPOLOGIA E FILOSOFIA DA ENFERMAGEM. DURANTE AS AULAS, QUANDO UMA OBRA É FINALIZADA, HÁ UM ENCONTRO PARA APRESENTAÇÃO GRUPAL, NA QUAL QUATRO GRUPOS FICAM RESPONSÁVEIS POR APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, TEMÁTICA, TEÓRICA E DE SÍNTESE GRUPAL. O GRUPO ARTÍSTICO ORGANIZOU-SE PARA REALIZAR O FICHAMENTO DOS PRINCIPAIS TÓPICOS DO LIVRO PROMOVER A VIDA, PARA NORTEAR A PRODUÇÃO DO CORDEL. AO FINALIZAR, UMA ESTUDANTE COM DOMÍNIO DA ESCRITA EM VERSOS RIMADOS, PRODUZIU UMA SEPTILHA DE 20 ESTROFES E, COM O AUXÍLIO DE UMA COLEGA, RECITOU-A EM SALA DE AULA. **RESULTADOS:** PRODUZIR O CORDEL POSSIBILITOU UMA EXPERIÊNCIA CRIATIVA NA APRENDIZAGEM, COM O INCENTIVO DA AUTONOMIA E DA CRITICIDADE DO GRUPO QUE PROMOVEU A ATIVIDADE. A JUNÇÃO DE ARTE E CIÊNCIA AMPLIOU A COMPREENSÃO DO LIVRO DE COLLIÈRE E DESPERTOU ENGAJAMENTO NA TURMA, OS QUAIS SÃO SEMPRE MOTIVADOS DURANTE AS AULAS. A SÍNTESE, POR SUA FORMA INOVADORA E ATRATIVA, FOI ELOGIADA PELOS GRUPOS COMO UM RECURSO FACILITADOR DA MEMORIZAÇÃO E DA LEITURA PRAZEROSA E REFLEXIVA. **CONCLUSÃO:** A UTILIZAÇÃO DO RECURSO PEDAGÓGICO ARTÍSTICO, MOSTROU UMA INOVAÇÃO EDUCACIONAL UNIDA À TRADIÇÃO CULTURAL. A EXPERIÊNCIA POSITIVA COMPROVA QUE ESTRATÉGIAS CRIATIVAS NÃO CONVENCIONAIS POTENCIALIZAM O ENSINO EM ENFERMAGEM, TORNANDO-O MAIS PARTICIPATIVO E CONECTADO À REALIDADE SOCIOCULTURAL.

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM; CULTURA POPULAR; LITERATURA.